

GUÍAS DE HERIDAS Y APP PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A PACIENTES CON HERIDAS

WOUND GUIDES AND APP TO IMPROVE WOUND PATIENT CARE

Autor: Luis Arantón-Areosa

PhD, MSN, RN. Área Sanitaria de Ferrol. Servicio Galego de Saúde (Sergas)
Profesor asociado Facultad de Enfermería y Podología, Universidad de A Coruña
Grupo de investigación: Integridad y cuidados de la Piel. Universidad Católica de Valencia

Contacto: jmrumbo@gmail.com

Fecha de recepción: 10/12/2022
Fecha de aceptación: 30/12/2022

Arantón-Areosa L. Guías de heridas y App para mejorar la atención a pacientes con heridas. *Enferm Dermatol.* 2021;16(47): e01-e02. DOI: 10.5281/zenodo.7556986.

Desde esta entrega de Derm@red, queremos dar visibilidad a una iniciativa del Grupo de Heridas de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, que directamente va a contribuir a la mejora de los cuidados de los pacientes con heridas o con riesgo de padecerlas.

Bien es sabido que la calidad de los cuidados que administramos las enfermeras, está condicionada por nuestro nivel de formación, así como de especialización y actualización de conocimientos; en definitiva, por nuestra capacitación profesional⁽¹⁾, de la misma forma que es conocido que promover el acceso a información "relevante y fiable" a través de la Web o de aplicaciones móviles (Apps), favorece la rapidez de acceso a la evidencia científica, incluso a pie de cama, a través de nuestras tablets y smartphones⁽²⁾.

El Grupo de Heridas de la Gerencia de Gestión Integrada de Ciudad Real, perteneciente al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), lleva trabajando desde 2016 en la elaboración de varias Guías de Heridas, Póster y Carteles, que puedan servir como soporte a la formación de los profesionales, pero también como protocolos de actuación fiable y actualizados, en la prevención y tratamiento de las diversas lesiones cutáneas.

Para complementar o vehicular todo este trabajo también han desarrollado la App "Colección de Guías de Heridas", una aplicación, en versión Android (Imagen 1) y Apple (Imagen 2), que una vez instalada en la tableta o en el móvil, proporciona acceso a todas las Guías y material elaborado, de forma interactiva. Se trata de una aplicación totalmente gratuita, que una vez instalada, funciona sin conexión a internet, proporcionando acceso completo gratuito.

Todas las Guías están accesibles a texto completo en pdf, tanto desde la Web del proyecto (Imagen 3), como desde la propia App.

<https://guiasdeheridasgaicr.info/index.html#inicio>

Imagen 1: Vista de la APP colección Guías de Heridas en Android.

Imagen 1: Vista de la APP colección Guías de Heridas en Apple.

Así, podemos acceder, abrir y descargar (también dispone de códigos QR) las Guías de "Lesiones relacionadas con la dependencia", "Úlceras por presión en pediatría", "Heridas oncológicas" y "Úlceras de extremidad inferior" (Imagen 4).

Imagen 3: Vista de la Web "Colección de Guías de Heridas".

Imagen 4: Vista de los códigos QR para descargar la "Colección de Guías de Heridas".

A continuación, tenemos acceso a la "Guía de bolsillo" y al póster de "Tratamiento de Heridas Crónicas", "Prevención de Lesiones Relacionadas con la Dependencia" y "Tratamiento de la radiodermatitis" (Figura 5).

Por otra parte, incluye amplia información sobre el proyecto, autores y desarrolladores, sobre aspectos legales, como "términos de uso" y más información sobre otros interesantes proyectos de la GAICR (Gerencia de Asistencia Integrada de Ciudad Real), como son un "identificador de Mascarillas", una herramienta de "Salvavidas Estadístico" y otra de "Salvavidas Metodológico" que seguro os sorprenderán y a las que seguro, podréis sacar buen partido (Imagen 6).

Imagen 5: Vista de la Web "MiniGuía y Carteles".

Imagen 6: Vista de la Web herramienta de "Salvavidas Estadístico" y "Salvavidas Metodológico".

Finalmente, para facilitar el acceso a las descargas, la Web dispone de una plataforma específica (Figura 7) que constituye un espacio común dónde poder descargar toda la documentación del proyecto.

Imagen 7: Vista de la Web de la plataforma de descargas en PDF.

Espero que os haya resultado interesante. Recordar que como siempre, podéis hacernos llegar vuestras sugerencias sobre los contenidos que os gustaría abordásemos en esta sección de Derm@red, a la siguiente dirección: luaranton@gmail.com.

Gracias por estar ahí.

BIBLIOGRAFÍA

1. Pérez-Barreno D, Arantón-Areosa L. GuíaUPP: Todo el conocimiento sobre Úlceras por Presión en tu móvil (a pie de cama). *Enferm Dermatol.* 2013;7(18-19):48-55.
2. Arantón-Areosa L. Web 2.0 y aplicaciones móviles (App). *Enferm Dermatol.* 2012; 6(17):44-7.